

INCRIMINAREA PROVOCĂRII ILEGALE A AVORTULUI ÎN LEGISLAȚIILE PENALE MODERNE

Victor RĂILEANU
procuror, mun. Chișinău

Obiectul prezentului studiu îl constituie punctarea asupra diferitelor tehnici de reglementare în materia întreruperii cursului sarcinii la nivel mondial. Efectuând studiul în materie de provocare ilegală a avortului, prin prisma dreptului penal comparat, spunem cu certitudine că s-a ajuns la unele concluzii sau rezultate neașteptate, care nu erau bănuite anterior. Trebuie să recunoaștem că puține alte chestiuni au o reglementare atât de variată precum tematica abordată. Explicația, în primul rând, constă în faptul că oamenii au fost, sunt și vor fi permanent într-o stare de nesiguranță privind statutul pe care ar trebui să-l aibă fapta de întrerupere ilegală a cursului sarcinii, iar acest aspect a fost reflectat în reglementarea acestui subiect. În atare sens, fiind efectuat studiul în materie de provocare ilegală a avortului, prin prisma dreptului penal comparat, constatăm că sunt state care: 1) nu au restricții legislative în materia întreruperii cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate; 2) interzic în mod absolut întreruperea cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate; 3) și care au diferite grade de permisivitate în privința întreruperii cursului sarcinii.

Cuvinte-cheie: *avort; tehnici de reglementare; criteriu de clasificare; grad de permisivitate; consimțământul femeii însărcinate.*

INCRIMINATION OF ILLEGAL ABORTION IN MODERN PENALTY LEGISLATIONS

The purpose of this study is to point out different regulatory techniques in terms of pregnancy interruption on a global scale. Performing the study on illegal abortion, from the point of view of the comparative criminal law, we say with certainty that unexpected conclusions or results that were not previously suspected were reached. We must recognize that select few other issues have such a wide-ranging regulation as the issue addressed. The explanation, firstly, is that people have been, are, and will be permanently in a state of uncertainty about the status that the act of unlawful interruption of pregnancy, and this was reflected in the regulation of this topic. In this sense, being carried out the study on the illegal challenge of abortion, from the perspective of comparative criminal law, we find that there are states that: 1) have no legal restrictions on the interruption of pregnancy at the request of the pregnant woman; 2) absolutely prohibits the interruption of pregnancy on pregnant woman's demand; 3) and which have varying degrees of permissiveness regarding the interruption of pregnancy.

Keywords: *abortion; regulatory techniques; classification criterion; degree of permissiveness; the consent of the pregnant woman.*

Trebuie să menționăm că diferențele ce țin de întreruperea cursului sarcinii constau în aceea că unele state permit întreruperea cursului sarcinii la simpla cerere a femeii însărcinate, în timp ce altele interzic totalmente. Astfel, aceste două viziuni diametral opuse stabilesc diferite perspective ideologice, pe care statele sunt libere să le aibă. Trebuie să înțelegem că dacă un stat consideră că trebuie permisă întreruperea cursului sarcinii, este necesar să aibă în vedere anumite criterii, ce țin, de exemplu, de realizarea mai facilă a acestei intervenții chirurgicale până la un anumit moment al sarcinii. Dacă sunt stabilite anumite criterii, acestea trebuie să fie obiective, deoarece ar depinde de anumiți factori biologici, care sunt aceiași în orice sarcină. Și totuși, diferențele legislative sunt foarte mari. O explicație ar fi și faptul că nici medicina nu a ajuns la concluziile unanim acceptate în ceea ce privește evoluția vieții intrauterine. Într-o măsură și mai mică s-a ajuns la concepții clar delimitate în privința chestiunilor filosofice, morale și religioase privind întreru-

perea cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate. În acest sens, ajungem la concluzia că marea varietate a tehnicilor de reglementare legală a avortului este expresia cea mai clară a limitelor umane în analiza unei chestiuni atât de delicate precum este cea a vieții înainte de naștere.

Deci, fiind efectuat studiul în materie de provocare ilegală a avortului, prin prisma dreptului penal comparat, constatăm că sunt state care: **1) nu au restricții legislative în materia întreruperii cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate; 2) interzic în mod absolut întreruperea cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate; 3) și care au diferite grade de permisivitate în privința întreruperii cursului sarcinii.**

Fiind analizate tehnicile în care este reglementată problema întreruperii cursului sarcinii în **Canada**, constatăm că Canada face parte din categoria statelor care nu au restricții legislative în materia întreruperii cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate.

Este surprinzător, dar în Canada intervenția de întrerupere a cursului sarcinii, la cererea femeii însărcinate,

nu are nicio restricție legală. Singurele impedimente provin din considerente morale și religioase [1].

Regimul actual al avortului în Canada a fost determinat de decizia pronunțată de Curtea Supremă Canadiană într-un proces din 1988, îndreptat împotriva medicului H. Morgentaler, acuzat că ar realiza în mod ilegal avorturi în clinica sa privată. Curtea însă l-a achitat pe Morgentaler, ea a considerat că interzicerea întreruperii cursului sarcinii, la cererea femeii însărcinate, este o încălcare a Cartei canadiene a Drepturilor și Libertăților, deci o încălcare a Constituției canadiene, aducându-se atingere dreptului femeilor la securitatea personală. Astfel, din 1988, în urma pronunțării acestei decizii, au fost abrogate dispozițiile din Codul penal care incriminau fapta de întrerupere ilegală a cursului sarcinii și s-a consacrat statutul actual al acestei instituții în Canada, caracterizată de lipsa oricărei restricții referitoare la realizarea întreruperii cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate.

Un alt caz important cu implicații în legislația canadiană, referitoare la tema analizată, este *cazul Tremblay vs Daigly* (din 1989). În speță, tatăl fătului a încercat să obțină un ordin judecătoresc prin care îi era interzis mamei să avorteze. Argumentul principal al tatălui a fost că fătul are un drept la viață, care trebuie protejat. Reclamantul s-a bazat și pe faptul că în Codul civil este recunoscut un statut juridic al fătului. În plus, s-a afirmat că fiecare om, deci și tatăl, are un drept de a-și proteja urmașii, chiar și când aceștia sunt doar potențiali. Curtea Supremă, consecventă cu decizia sa anterioară, a stabilit că fătul nu poate fi considerat o persoană în sensul Constituției Canadei și, astfel, nu are dreptul la viață. Curtea a respins și argumentul bazat pe dispozițiile Codului civil, motivând decizia prin faptul că legea civilă recunoaște statutul juridic al fătului, nu și calitatea sa de ființă umană cu drepturi depline. S-a arătat că prevederile Codului civil privind fătul au pornit de la o necesitate practică, fiind, de fapt, o ficțiune a legii civile. De asemenea, Curtea a afirmat că **doar femeia însărcinată are dreptul de a decide dacă păstrează sau nu copilul**, tatăl neavând niciun drept în această privință [2].

Astfel, în momentul de față, în Canada avortul este practic permis fără nicio restricție. Singura condiție este ca întreruperea cursului sarcinii, la cererea femeii însărcinate, să fie realizată de către un medic autorizat. Guvernul canadei a încercat să înlocuiască dispozițiile abrogate din Codul penal, dar nu s-a reușit obținerea unei majorități în Parlament pentru ca proiectele legislative să fie adoptate [3].

Din cauza faptului că, la nivel federal, întreruperea cursului sarcinii, la cererea femeii însărcinate, nu este reglementată în mod expres, printr-o lege care să stabilească un cadru de realizare a acestei intervenții, diferite regiuni/provincii ale țării au încercat să impună propria lor viziune în privința acestei probleme. În

mod constant însă, Curtea Supremă a Canadei a decis că domeniul de reglementare a întreruperii cursului sarcinii, este unul strict de drept penal, unde singurul abilitat să decidă este Guvernul Canadei. Orice posibilă intervenție a provinciilor trebuie să se limiteze strict la reglementări privind sănătatea sau altă chestiune unde acestea au competență, fără a avea niciun impact cu privire la limitele de realizare a întreruperii cursului sarcinii, așa cum sunt ele văzute la nivel statal. Iar viziunea statului canadian, așa cum am văzut, este extrem de largă.

În continuare, vom analiza tehnicile de reglementare a problemei întreruperii cursului sarcinii în așa stat cum este **Malta**, stat care interzice în mod absolut întreruperea cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate. În titlul VII din Codului penal al Maltei [4], intitulat „Despre avort, despre administrarea substanțelor care cauzează vătămări sănătății sau care reduc suferințele”, se regăesc trei componente de infracțiuni care incriminează fapta de avort în diferite circumstanțe (art. 241-243 Cod penal al Maltei).

În conformitate cu prevederile art.241 alin.(1) Cod penal al Maltei, sunt pasibile de răspundere penală persoanele care prin orice mâncare, băutură, medicament, violență, sau prin orice altă metodă sau mijloc, vor provoca întreruperea cursului sarcinii, indiferent dacă este sau nu consimțământul femeii însărcinate. După cum observăm, legiuitorul statului Malta, în textul normei de incriminare, introduce cu titlul exemplificativ modalitățile alternative ale metodei prin care poate fi săvârșită acțiunea de întrerupere a cursului sarcinii, spre deosebire de legiuitorul moldav, care folosește în textul normei de incriminare sintagma „*prin orice mijloace*”. De asemenea, constatăm că lipsa consimțământului femeii însărcinate, referitor la întreruperea cursului sarcinii, nu constituie o circumstanță agravantă. Prezența sau absența consimțământului femeii însărcinate, nu este nici un criteriu de delimitare dintre infracțiunea de „provocarea ilegală a avortului” de o eventuală altă infracțiune.

În aceeași ordine de idei, art.241 alin.(2) Cod penal al Maltei prevede că, „*femeia care își provoacă sie însăși întreruperea cursului sarcinii se pedepsește cu închisoare de la 18 luni la trei ani*”. Astfel, prin prisma Codului penal al Maltei, constatăm că femeia însărcinată poate fi subiect al acestei infracțiuni, lucru inadmisibil prin prisma Codului penal al Republicii Moldova. Acest lucru se datorează faptului că dreptul la viață al fătului reprezintă o valoare juridică care este protejată de legea penală a Maltei, adică constituie un obiect juridic special al infracțiunii prevăzute de art.241 Cod penal al Maltei și este strict interzisă și chiar incriminată orice faptă prejudiciabilă care atentează la făt, indiferent de perioada sarcinii.

În conformitate cu art.242 Cod penal al Maltei, se pedepsește cu închisoarea de la 18 luni la 4 ani, per-

soana care prin metodele abortive folosite a cauzat decesul femeii însărcinate sau o vătămare gravă a acesteia. Astfel, analizând pedepsele prevăzute de art.241 și 242 Cod penal al Maltei, cu certitudine putem afirma că cauzarea decesului femeii însărcinate sau vătămarea gravă a acesteia constituie elemente circumstanțiale agravante ale infracțiunii de provocare ilegală a avortului, situație reglementată într-un mod asemănător și de Codul penal al Republicii Moldova – art.159 alin. (2) lit.b) sau c).

Art.243 Cod penal al Maltei prevede că „*orice medic, chirurg, obstetrician care prin orice metodă sau mijloc provoacă avortul unei femei însărcinate, se pedepsește cu închisoare de la 18 luni la 4 ani și cu privarea perpetuă a dreptului de a exercita o anumită activitate*”. După cum observăm, legiuitorul statului Malta a considerat de cuviință să instituie drept un element circumstanțial agravant al infracțiunii de provocare ilegală a avortului situația în care întreruperea cursului sarcinii se efectuează de un subiect special, cum ar fi chirurg, medic etc. Chiar dacă în Malta se interzice în mod absolut întreruperea cursului sarcinii, efectuarea acestei intervenții de către un medic ar trebui să fie considerată drept un element circumstanțial atenuant, dar nu agravant, fiindcă nu corespunde cu spiritul legii, or doar medicul este acea persoană care are studii speciale și care ar putea efectua această intervenție cu un risc minor pentru sănătatea și viața femeii însărcinate, astfel calitatea acestuia de subiect special ar trebui, din contra, să fie considerată drept o circumstanță atenuantă, dar nu agravantă. Totodată, pe de altă parte, putem înțelege poziția legiuitorului statului Malta. Cel mai probabil, acesta a pornit de la ideea că medicul este persoana cea mai în stare să conștientizeze pericolul social al întreruperii cursului sarcinii, precum și ilegalitățile unor asemenea acțiuni, motiv pentru care, în vederea disciplinării acestora, legiuitorul a și agravat răspunderea penală.

Apare întrebarea dacă întreruperea cursului sarcinii poate fi justificată în baza principiilor generale de drept penal – care prevăd starea de extremă necesitate ca o cauză care înlătură caracterul penal al faptei? Analizând prevederile Codului penal al Maltei, nu au fost identificate oarecare reglementări cu privire la cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, mai ales că din anul 1981 au fost abrogate din Codul penal dispozițiile care prevedeau expres că întreruperea cursului sarcinii era permisă când era necesară salvarea vieții femeii însărcinate [5]. În urma interpretării sistemice, rezultă că legislația malteză îi oferă fătului dreptul la viață, care nu are nicio limitare expresă, astfel fiind prezentă interdicția absolută de a întrerupe cursul sarcinii, chiar și atunci când ar pune în pericol viața femeii însărcinate. Astfel, legislația malteză permite existența a două drepturi care în anumite situații, se contrazic sau se combat, lucru inadmisibil într-un stat de drept și, în

aceeași ordine de idei, în situația în care viața femeii însărcinate este în pericol, ar fi bine de dat prioritate unei vieți certe decât unei eventuale vieți.

În aceeași ordine de idei, în continuare vor fi supuse analizei tehnicile de reglementare a problemei întreruperii cursului sarcinii în așa stat cum este **Germania**, stat în care ca și în România sau Republica Moldova, întreruperea cursului sarcinii are diferite grade de permisivitate.

În capitolul 16 Cod penal al Germaniei [6], intitulat „Infracțiuni contra vieții” se regăsesc și componentele de infracțiuni din domeniul întreruperii cursului sarcinii. În conformitate cu art.218 alin. (1) Cod penal al Germaniei, constituie infracțiune fapta de întrerupere a cursului sarcinii. Astfel, legiuitorul german nu a indicat expres cu titlul exemplificativ metoda de comitere a infracțiunii, cum a făcut-o legiuitorul maltez. O prevedere originală a legislației germane constă în faptul că nu au semnificație penală actele abortive ale căror efecte s-au produs înainte de fixarea embrionului de peretele uterului (art.218 alin.(1) Cod penal al Germaniei). De asemenea, în art.218 alin.(2) Cod penal al Germaniei, este prevăzută drept circumstanță agravantă a infracțiunii de avort întreruperea cursului sarcinii de către o persoană în cazurile cu consecințe deosebite. Legiuitorul german a considerat de cuviință să prevadă expres cazurile cu consecințe deosebit de grave, acestea fiind cazurile în care făptuitorul acționează fără consimțământul femeii însărcinate; sau pune, cu intenție, viața sau sănătatea femeii însărcinate într-un pericol grav. După cum constatăm, lipsa consimțământului femeii însărcinate referitor la întreruperea cursului sarcinii constituie un criteriu de delimitare dintre componenta infracțiunii tip și dintre o componentă cu o circumstanță agravantă a infracțiunii de avort, pe când, prin prisma Codului penal al Republicii Moldova, prezența sau absența consimțământului femeii însărcinate constituie un criteriu de delimitare dintre două componente de infracțiuni diferite.

În aceeași ordine de idei, în conformitate cu art.218 alin.(3) Cod penal al Germaniei, este incriminată fapta de întrerupere a cursului sarcinii de către femeia însărcinată. Astfel, legiuitorul german expres prevede că femeia însărcinată poate fi subiect al infracțiunii de avort. Deci, prin intermediul interpretării logice, spunem cu certitudine că viața fătului constituie o valoare juridică ocrotită/protejată de legea penală germană. Or, femeia însărcinată poate fi subiect al infracțiunii de avort, numai în cazul în care viața fătului constituie o valoare juridică, adică constituie obiectul juridic special al infracțiunii de avort. De asemenea, legiuitorul german a prevăzut expres în Codul penal că tentativa la infracțiunea de avort se pedepsește. Totodată, este de menționat faptul că potrivit dispoziției art.208

alin.(4) Cod penal al Germaniei, femeia însărcinată nu primește nicio pedeapsă pentru tentativă, prevederea dată fiind o cauză specială de liberare de pedeapsă penală.

În art.208a alin.(1) Cod penal al Germaniei, sunt prevăzute expres cauzele/situațiile în care nu se pedepsește fapta de întrerupere a cursului sarcinii, din acestea făcând parte: 1) femeia însărcinată a solicitat întreruperea cursului sarcinii după ce i-a prezentat medicului un **certificat**, întocmit în baza art.219 alin.(2) Cod penal al Germaniei, prin care să dovedească că s-a consultat cu un specialist în această problemă cu cel puțin 3 zile înainte de efectuarea intervenției medicale [7]; 2) întreruperea cursului sarcinii este efectuată de un medic și; 3) dacă vârsta sarcinii nu a depășit 12 săptămâni. Având în vedere că, în art.208a alin.(1) Cod penal al Germaniei, legiuitorul german folosește sintagma „*nu se pedepsește...*”, nu putem stabili cu certitudine dacă cauzele/situațiile date constituie temeiuri de eliberare de pedeapsă penală sau de răspundere penală, așa cum o face legiuitorul moldav în dispozițiile multor componente de infracțiuni. Oricum, analizând sistemic normele juridico-penale germane, ajungem la concluzia că în cazul în care legiuitorul german folosește sintagma „*nu se pedepsește...*”, această situație constituie un temei special de liberare de răspundere penală a persoanei. Referitor la primul caz de liberare de răspundere penală, prevăzut în art.208a alin.(1) pct.1) Cod penal al Germaniei, certificatul i se eliberează femeii însărcinate de către un cabinet autorizat de consiliere pentru situațiile conflictuale din timpul perioadei de sarcină. În mod obligatoriu, certificatul se eliberează la sfârșitul ședințelor de consiliere și trebuie să cuprindă data ultimei ședințe de consiliere și numele femeii însărcinate [8]. Art.219 Cod penal al Germaniei prevede o normă imperativă, și anume, că medicul care a realizat consilierea nu poate efectua întreruperea cursului sarcinii. Apare întrebarea firească, pentru ce legea penală germană a instituit în mod obligatoriu, ca o condiție pentru efectuarea întreruperii cursului sarcinii în condiții legale, consilierea femeii însărcinate? Răspunsul la această întrebare îl găsim în art.219 alin.(1) Cod penal al Germaniei, și anume, că această consiliere tinde să protejeze viața nenăscută (constatăm că, cum s-a menționat *supra*, viața fătului constituie o valoare protejată de legea penală germană, adică constituie obiect juridic special al infracțiunii de întrerupere ilegală a cursului sarcinii). Consilierea reprezintă sau ar trebui să reprezinte o încercare de a încuraja femeia însărcinată să păstreze sarcina și de a deschide perspectiva unei vieți alături de copil, aceasta trebuie să ajute femeia însărcinată să ia o hotărâre responsabilă în cunoștință de cauză. Pentru acest lucru, femeia însărcinată trebuie să fie conștientă de faptul că persoana nenăscută are dreptul la viață în orice stadiu al sarcinii și o întrerupere de sarcină poate fi lua-

tă în considerație numai în situații excepționale, când nașterea unui copil ar prezenta pentru femeia respectivă o povară așa de grea și neobișnuită, încât să se impună această măsură (art.219 alin. (1) Cod penal al Germaniei [9]). Medicul, care efectuează consilierea, trebuie să combată prin sfaturile pe care le oferă situația conflictuală și să remedieze situațiile excepționale ce au apărut în urma apariției sarcinii.

În aceeași ordine de idei, în conformitate cu prevederile art.218a alin.(2) Cod penal al Germaniei, nu se pedepsește fapta de întrerupere a cursului sarcinii săvârșită de un medic, cu consimțământul femeii însărcinate, dacă întreruperea sarcinii este indicată, în baza unei constatări medicale, luându-se în considerare condițiile de viață prezente și viitoare ale femeii însărcinate, pentru a salva viața și integritatea corporală și mintală a femeii însărcinate de la un pericol grav ce nu poate fi înlăturat altfel. Deși Codul penal al Republicii Moldova nu dispune de o astfel de prevedere, prin intermediul interpretării logice, spunem cu certitudine că aceste situații cad sub incidența indicațiilor medicale, care sunt expres și exhaustiv prevăzute în Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii aprobat prin Ordinul nr. 647 din 21.09.2010. Or, în situația în care femeia însărcinată se află într-un pericol grav și întreruperea sarcinii este necesară a fi efectuată, medicul va acționa în baza extremei necesități, aceasta fiind o cauză care înlătură caracterul penal al faptei (art.38 Cod penal al Republicii Moldova). Or, chiar în art.9 alin.(4) din Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului [10], este prevăzut expres că dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina prezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.218a alin.(3) Cod penal al Germaniei, nu se pedepsește fapta de întrerupere a cursului sarcinii săvârșită de un medic, cu consimțământul femeii însărcinate, datorită faptului că femeia respectivă a fost victima unei infracțiuni prevăzute la art.176 până la art.179 Cod penal al Germaniei [11], iar acest fapt este consemnat într-o constatare medicală și dacă vârsta sarcinii nu a depășit douăsprezece săptămâni. Deși Codul penal al Republicii Moldova nu dispune de o astfel de prevedere, legislația Republicii Moldova permite întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor douăsprezece săptămâni de sarcină. În aceeași ordine de idei, în Anexa nr.2 a Regulamentului privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, aprobat prin Ordinul nr. 647 din 21.09.2010, printre indicațiile sociale pentru întreruperea cursului sarcinii se regăsesc situațiile în care sarcina a survenit în urma violului, incestului sau a traficului cu ființe umane.

Art.218c Cod penal al Germaniei, intitulat „Încălcarea obligațiilor medicale”, incriminează anumite

fapte, care pot fi comise doar de către medic, altfel spus, acesta fiind un subiect special. În conformitate cu prevederile articolului menționat *supra*, este posibil de răspundere și pedeapsă penală medicul care efectuează o întrerupere a cursului sarcinii: a) fără să-i ofere femeii însărcinate posibilitatea de a-i explica motivele sale pentru această cerere; b) fără să-i explice femeii însărcinate importanța acestei intervenții și în special modul cum se desfășoară intervenția, urmările și riscurile intervenției, precum și consecințele fizice și psihice pe care le poate avea această intervenție; c) fără să stabilească vâsta sarcinii în prealabil, prin efectuarea unui control medical. Făcând o comparație cu prevederile Codului penal al Republicii Moldova, ajungem la concluzia că acesta nu prevede o astfel de componentă de infracțiune. Chiar dacă, conform Regulamentului privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, aprobat prin Ordinul nr.647 din 21.09.2010, este obligatoriu ca medicul să informeze femeia însărcinată privind riscurile acestei intervenții medicale, informarea probându-se prin semnarea acordului informat pentru avort de către femeia însărcinată, neîndeplinirea acestor obligațiuni, în niciun caz, nu atrag după sine răspunderea penală, dar nu se exclude situația ca medicul să răspundă disciplinar etc.

O prevedere originală a legislației germane constituie incriminarea faptei de „Propaganda pentru întreruperea cursului sarcinii”, astfel art.219a alin.(1) Cod penal al Germaniei incriminează fapta prin care o persoană anunță, elogiază sau face publice anumite comentarii privind instrumentele, obiectele sau procedeele folosite pentru întreruperea cursului sarcinii – în public, într-o adunare sau prin răspândirea unor înscrisuri, în vederea obținerii de foloase. Analizând elementele constitutive ale acestei componente de infracțiune, spunem cu certitudine că scopul, care se manifestă în obținerea foloaselor, constituie un semn obligatoriu al laturii subiective. Astfel, în cazul în care o persoană realizează latura obiectivă a acestei componente de infracțiune, de exemplu vorbește în public despre instrumentele abortive, neavând scopul obținerii de foloase, nu i se va putea incrimina infracțiunea prevăzută de art.219a alin.(1) Cod penal al Germaniei, întrucât lipsește latura subiectivă. De asemenea, același cod în art.219a alin.(2) și (3) prevede situațiile în care nu se aplică dispoziția din alin.(1) din același articol, situațiile date fiind următoarele: dacă medicii sau cabinetele de consiliere autorizate fac anunțul respectiv pentru a informa populația sau medicii, spitalele sau centrele autorizate să efectueze întreruperi de sarcină în condiții legale; dacă fapta a fost săvârșită față de niște medici sau persoane autorizate să cunoască mijloacele sau obiectele folosite pentru întreruperea cursului sarcinii sau dacă fapta a fost săvârșită printr-o revistă de specialitate, medicală sau farmaceutică.

De asemenea, Codul penal al Germaniei, în

art.219b alin.(1), incriminează fapta prin care o persoană pune în circulație instrumente sau obiecte destinate întreruperii cursului sarcinii, cu intenția de a favoriza comiterea infracțiunilor de avort (art.218). Analizând elementele și semnele constitutive ale acestei componente de infracțiune, spunem cu certitudine că scopul, care se manifestă în favorizarea comiterii infracțiunilor de avort, constituie un semn obligatoriu al laturii subiective. În concluzie, în cazul în care o persoană pune în circulație aceste instrumente [12], neavând scopul favorizării infracțiunii de avort, nu i se va putea incrimina infracțiunea dată, întrucât lipsește latura subiectivă.

Având în vedere faptul că, astăzi, la nivelul mai multor state străine, inclusiv la nivelul comunității internaționale este pusă aprig în discuție protecția fătului, este oare nevoie de o eventuală modificare a legii penale a Republicii Moldova în direcția protecției fătului? Considerăm că nu este nevoie de o eventuală modificare a legii penale a Republicii Moldova în direcția protecției fătului, fiindcă, în cele ce urmează, acestuia i s-ar recunoaște un drept absolut la viață. În aceeași ordine de idei, recunoașterea unui drept absolut la viață pentru *fetus* ar avea drept consecință să nu mai fie admisă întreruperea cursului sarcinii, care de altfel este legalizată într-un mod din ce în ce mai liberal în aproape toate statele. Efectiv, faptul de a considera copilul care urmează să se nască ca persoană, ar face orice întrerupere voluntară de sarcină contrară art.2 CEDO, inclusiv în cazul când continuarea sarcinii reprezintă un pericol grav pentru viața mamei. Astfel, dacă legea penală ar proteja fătul, s-ar permite existența a două drepturi care, în anumite situații, se contrazic sau se combat, lucru inadmisibil într-un stat de drept și, în aceeași ordine de idei, în situația în care viața femeii însărcinate este în pericol, ar fi bine de dat prioritate unei vieți certe decât unei eventuale vieți. Totodată, cum s-ar susține că, deși practic fătul este ignorat de legiuitor în primele douăsprezece săptămâni și după acest moment al sarcinii, fătul ar deveni o valoare protejată de către legea penală? Vrem doar să subliniem faptul că, deși întrebarea dată ne sensibilizează, trebuie să adoptăm o atitudine obiectivă și să înțelegem că, atât timp cât se dorește un regim liberal al întreruperii cursului sarcinii, protecția fătului nu are dreptul la existență, cel puțin pe primul plan. A accepta că fătul este o valoare protejată a infracțiunii de provocare ilegală a avortului, în condițiile unui regim permisiv al acestei intervenții, n-ar însemna decât să închidem ochii în fața realității.

Având în vedere faptul că *supra* au fost analizate tehnicile în care este reglementată problema întreruperii cursului sarcinii la nivel mondial, a fost identificată o prevedere originală a legislației germane care incriminează „*Propaganda pentru întreruperea cursului sarcinii*”. Considerăm că ar fi bine-venită ca să fie

introdusă o astfel de componentă de infracțiune și în Codul penal al Republicii Moldova. În cele ce urmează, propunem, în calitate de *lege ferenda*, următoarea componentă de infracțiune în redacția ce urmează:

Articolul 159'. Propaganda pentru întreruperea ilegală a cursului sarcinii

(1) *Persoana care anunță, elogiază, răspândește înscrise sau face anumite comentarii privind instrumentele sau metodele folosite pentru întreruperea ilegală a cursului sarcinii, acțiuni săvârșite în mod public, se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 600 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoarea de până la 1 an.*

(2) *Dispozițiile alin.(1) nu se aplică:*

a) *dacă medicii din cadrul instituțiilor medico-sanitare sau cabinetelor medicale, investite cu dreptul de a întrerupe cursul sarcinii, fac anunțul respectiv pentru a informa populația care sunt medicii, instituțiile medico-sanitare sau cabinetele medicale investite cu dreptul de a efectua această intervenție în condiții legale;*

b) *dacă fapta a fost săvârșită față de niște medici sau persoane investite cu dreptul de a cunoaște asemenea metode sau instrumente;*

c) *dacă fapta a fost săvârșită printr-o revistă de specialitate, medicală sau farmaceutică.*

Apare întrebarea firească, este oare nevoie de o astfel de componentă de infracțiune? Răspunsul la întrebarea dată este unul afirmativ, din considerentele care vor fi elucidate în continuare.

Când ne expunem asupra necesității incriminării faptei de întrerupere ilegală a cursului sarcinii, trebuie să menționăm faptul că este nevoie de a repudia doar acea serie de fapte sociale care sunt de natură să destrame sistemul de relații sociale constituit, provocând astfel o bulversare a vieții sociale, ceea ce nu face decât să lezeze interesele membrilor comunității. Oare fapta prin care o persoană plasează diferite anunțuri în legătură cu metodele sau instrumentele care pot fi folosite la întreruperea cursului sarcinii nu este în stare să destrame sistemul de relații sociale constituit? Conștientizăm faptul că o astfel de componentă de infracțiune ar fi una atipică, fiindcă ea ar incrimina acele fapte care nu aduc atingere directă valorilor protejate de legea penală, cum sunt viața și sănătatea persoanei. Dar, în același timp, o persoană care comite astfel de fapte, într-o oarecare măsură, contribuie ca femeia însărcinată să facă uz de acele metode sau instrumente apte de a întrerupe cursul sarcinii, astfel neglijând condițiile legale în care urmează a fi efectuată o astfel de intervenție. Fapta de a contribui la săvârșirea unui act atât de grav, cum este întreruperea ilegală a cursului sarcinii, echivalează cu o intervenție în sfera valorilor protejate de lege – respectiv relațiile sociale cu privire la întreruperea cursului sarcinii în condiții de

siguranță pentru sănătatea și viața femeii însărcinate, valoare care este într-o conexiune puternică cu valorile precum viața și sănătatea femeii însărcinate – ceea ce nu poate fi indiferent legii penale. Trebuie să sesizăm faptul precum calificarea unor fapte drept infracțiuni (incriminarea) nu se poate fundamenta pe o atitudine socială (generală) arbitrară, or interesul general de a repudia anumite fapte are un caracter obiectiv, acesta reflectând necesitatea socială obiectivă de a asigura o activitate și o coexistență armonioasă și benefică.

Deci, în vederea aducerii anumitor argumente în favoarea incriminării a astfel de fapte, s-a realizat o investigație, și anume, fiind accesat site-ul: www.999.md, s-au identificat mai multe anunțuri cu următorul conținut: „*Pastile originale pentru avort provocat – mifepriston și misoprostol, pentru detalii suplimentare scrieți sau sunați*” [13]. Oare, persoanele care postează astfel de anunțuri nu trebuie să fie trase la răspundere penală, sau acțiunile acestora nu au atins un anumit grad de prejudiciabilitate? Considerăm că persoanele date trebuie să răspundă penal, fiindcă nu ar trebui să fie indiferent legii penale o astfel de categorie de fapte. Or, așa medicamente ca mifepriston și misoprostol se eliberează doar cu rețetă, care, la rândul său, se eliberează doar de către medicul obstetrico-ginecolog. În aceeași ordine de idei, Regulamentul cu privire la efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, în pct.30) expres prevede că: „*Întreruperea voluntară a cursului sarcinii prin metoda medicamentoasă, în perioada primelor 9 săptămâni ... se efectuează de către medicii obstetricieni-ginecologi, care au pregătirea necesară în metoda avortului medicamentos...*”.

Având în vedere faptul că s-a propus în calitate de *lege ferenda* includerea în legea penală a următoarei componente de infracțiune, în cele ce urmează, vom efectua o succintă analiză juridico-penală a acestei eventuale componente.

Obiectul juridic special al infracțiunii, care urmează a fi inclusă în legea penală, ar constitui relațiile sociale cu privire la neadmiterea anunțării, elogiului sau răspândirii înscrise în mod public cu privire la instrumentele sau metodele folosite pentru întreruperea cursului sarcinii.

Obiectul imaterial al acestei eventuale fapte infracționale l-ar reprezenta informațiile cu privire la metodele sau instrumentele de întrerupere a cursului sarcinii.

Latura obiectivă a acestei eventuale infracțiuni ar avea următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă exprimată în acțiune, care s-ar înfățișa în oricare din următoarele modalități normative alternative: anunțarea, elogierea, răspândirea înscrise sau publicarea anumitor comentarii privind instrumentele sau metodele folosite pentru întreruperea ilegală a cursului sarcinii; 2) modul de săvârșire a infracțiunii: modul public.

Anunțarea presupune aducerea la cunoștință a informațiilor cu privire la instrumentele sau metodele folosite pentru întreruperea cursului sarcinii.

Elogierea presupune vorbirea despre calitățile pozitive ale instrumentelor sau metodelor folosite pentru întreruperea cursului sarcinii.

Răspândirea înscrisurilor presupune transmiterea diferitelor înscrisuri cu privire la metodele sau instrumentele folosite pentru a întrerupe cursul sarcinii.

Din structura laturii obiective a eventualei infracțiuni reiese că, pentru calificare, ar fi obligatorie stabilirea semnelor secundare ale laturii obiective, și anume, modul de săvârșire a infracțiunii.

Pentru a afla înțelesul noțiunii „mod public de săvârșire a infracțiunii”, urmează să apelăm la art.131 Cod penal al Republicii Moldova „Fapta săvârșită în mod public”.

Latura subiectivă s-ar caracteriza prin intenție directă. Motivul s-ar exprima în: interesul material, compătimirea față de femeile însărcinate care au o sarcină neplanificată sau nedorită etc.

Subiectul acestei eventuale infracțiuni ar fi persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Având în vedere cele expuse *supra*, apare întrebarea, oare acțiunea prin care o persoană anunță, elogiază, răspândește înscrisuri sau face anumite comentarii referitor la metodele sau instrumentele folosite pentru a întrerupere cursul sarcinii, nu ar constitui acte de complicitate la săvârșirea infracțiunii de provocare ilegală a avortului? Or, conform art.42 alin.(5) Cod penal al Republicii Moldova, complicele este „*persoana care contribuie la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestări de informații, acordare de mijloace...*”. Considerăm că aceste acțiuni ar constitui acte de complicitate (complicitate morală), dar persoana care ar comite astfel de acțiuni ar fi pasibilă de răspundere penală numai în cazul în care ar fi săvârșită infracțiunea de provocare ilegală a avortului. Cu alte cuvinte, prin prisma art.51 și art.83 Cod penal al Republicii Moldova, atât timp cât nu va fi săvârșită infracțiunea de provocare ilegală a avortului, persoanele care vor comite astfel de acțiuni nu vor putea fi trase la răspundere penală. Oare legea penală trebuie să neglijeze acțiunile date? Totodată, conform acestei eventuale componente de infracțiuni, vor fi pasibile de răspundere penală doar persoanele care comit astfel de fapte în mod public.

Așadar, la finele acestui studiu, dorim să menționăm că realizarea unui studiu de drept comparat presupune, prin definiție, analiza unei cantități mari de informații. Printre obiectivele analizei de drept comparat se numără identificarea punctelor în care legislațiile sunt asemănătoare, a punctelor în care legislațiile sunt diferite, dar și evidențierea oricăror concluzii care apar ca necesare, în funcție de elementele analizate.

În ceea ce ne privește, așa cum s-a văzut *supra*, pentru a oferi o claritate expunerii pe care am făcut-o, am ales să prezentăm legislațiile în funcție de permisivitatea lor în privința întreruperii voluntare a cursului sarcinii. S-a văzut astfel că, în funcție de acest criteriu, oricât de diferite ar fi reglementările în materia întreruperii cursului sarcinii la cererea femeii însărcinate, pot fi totuși ordonate în grupuri clar definite. Am considerat necesar să nu ne limităm doar la a prezenta trăsăturile care structurează legislațiile, ci să oferim cât mai multe detalii despre legislațiile expuse, astfel analiza reglementărilor privind materia întreruperii cursului sarcinii ne-a oferit informații cu semnificație mult mai largă.

Referințe:

1. A se vedea site-ul: <http://www.ortodoxia.md/2010/03/75-dintre-canadieni-recunosc-ca-qavortul-este-imoral-q-si-sustin-qcu-tarie-adevarata-definitie-a-casatorie/q/>. Accesat la 30.10.2017.
2. FRANȚ, A.E. *Întreruperea cursului sarcinii. Repere juridice și etice*. București: Universul Juridic, 2016, p.319.
3. Abortion Policies. A Global Review. Country Profiles, formă electronică, text disponibil la adresa <http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm>. Accesat la 30.10.2017.
4. Adoptat la 10 iunie 1854. A se vedea: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7735>. Accesat la 04.11.2017.
5. FRANȚ, A.E., *Op. cit.*, p.324.
6. Adoptat la 13 noiembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial nr.1, pag.3322, modificat ulterior prin Legea din 2 august 2000, publicată în Monitorul Oficial nr.1, pag.1253. Accesibil tradus în limba română și în variantă electronică pe site-ul: <https://ru.scribd.com/doc/93570222/Codul-Penal-German>. Accesat la 08.11.2017.
7. Prin urmare, dacă se constată că femeia însărcinată s-a consultat cu un specialist în această problemă cu mai puțin de 3 zile înainte de efectuarea intervenției medicale, vom fi în prezența componentei de infracțiuni prevăzută de art.218 Cod penal al Germaniei, astfel medicul fiind pasibil de răspundere și pedeapsă penală.
8. A se vedea art.219 Cod penal al Germaniei.
9. A se vedea: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1846. Accesat la 09.11.2017.
10. Publicată la 30.12.2005 în: *Monitorul Oficial*, nr.176-181/867.
11. Conform Codului penal al Germaniei, art.176-179 prevăd următoarele componente de infracțiune: abuzul sexual față de un minor; violul; violul care se soldează cu moartea victimei; abuzul sexual față de persoanele aflate în imposibilitatea de a se apăra.
12. Nu se exclude situația ca instrumentele sau obiectele care sunt destinate întreruperii cursului sarcinii, să fie utilizate în cadrul altor intervenții medicale.
13. Accesat la data de 14.12.2017.

Prezentat la 03.09.2018